

VETERINARY SCIENCES

PATHOGENETIC TREATMENT OF DYSPEPSIA DISEASE IN CALVES IN A SPECIALIZED BREEDING FARM

Turabov Urfan

PhD in Veterinary Science,

dosent of the Azerbaijan State Agricultural University, scientific supervisor

Gurbanova Naila

Senior lecturer of the Anatomy and Internal Noncommunicable Diseases.

Mekhtiyev Agil

Assistant of the Anatomy and Internal Noncommunicable Diseases.

Mammadzade Tural

Assistant of the Anatomy and Internal Noncommunicable Diseases.

Hasanov Sabuhi

Master student of the Anatomy and Internal Noncommunicable Diseases,

Azerbaijan State Agricultural University, Az2000, Ganja, Azerbaijan

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HEYVANDARLIQ TƏSƏRRÜFATLARINDA BUZOVLARDA DİSPEPSİYA XƏSTƏLİYİNİN PATOGENETİK MÜALİCƏSİ

Turabov Urfan

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti, magistrantların elmi rəhbəri.

Qurbanova Nailə

Anatomiya və Yoluxmayan Daxili Xəstəliklər kafedrasının baş müəllimi.

Mehdiyev Aqil

Anatomiya və Yoluxmayan Daxili Xəstəliklər kafedrasının assistenti.

Məmmədzadə Tural

Anatomiya və Yoluxmayan Daxili Xəstəliklər kafedrasının assistenti.

Həsənov Səbuhi

Anatomiya və Yoluxmayan Daxili Xəstəliklər kafedrasının magistrantu.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Az2000, Gəncə, Azərbaycan

Abstract

Disruption of the digestive system in newborn animals of the neonatal period - dyspepsia - is a functional disorder of the digestive organs. Dyspepsia is a disease of the neonatal period, it has a polyetiological nature, it can arise as a result of disorders occurring in the mother's womb and after birth. It usually occurs in newborn animals with weak natural resistance of the body, suffering from morphofunctional immaturity (hypotrophy, hypogammaglobulinemia) and therefore easily exposed to negative environmental stress factors. The causes of the disease include insufficient feeding of breeding stock or use of poor-quality feed that causes metabolic disorders, decreased immunological reactivity of both cows and baby animals obtained from them, stress factors, including: correct and timely feeding of newborns, poor quality of colostrum, overfeeding or, on the contrary, starvation, feeding disorder and giving cooled colostrum. As a result, conditions are created for dysbiosis in the digestive system, mainly due to the rapid reproduction of putrefactive microflora of the toxigenic group, which is the main factor in the development of severe toxic dyspepsia. The damage caused by the disease consists of a decrease in the nutritional status of fertility, the birth of weak newborn animals, a weakening of weight gain, a weakening of growth and development, a decrease in the body's immune reactivity, and an increase in sensitivity. Invasive and infectious diseases, despite spending a lot of money on curative and preventive measures without visible results. Using the Gastrovet-forte preparation in combination with Ultraseptol and Kabaktan preparations, our proposed method for the treatment and prevention of dyspepsia in calves is highly effective in the conditions of specialized farms.

Annotasiya

Neonatal dövrün yeni doğulmuş körpə heyvanlarında həzm sisteminin pozulması - dispepsiya - həzm orqanlarının funksional pozğunluğudur. Dispepsiya neonatal dövrün xəstəliyidir, polietoloji xarakter daşıyır, ana bətnində və doğuşdan sonra baş verən pozulmalar nəticəsində yarana bilər. Adətən orqanizmin təbii müqaviməti zəif olan, morfofunksional yetişməmişlikdən (hipotrofiya, hipoxammaqlobulinemiya) əziyyət çəkən və buna görə də asanlıqla mənfi ekoloji stress faktorlarına məruz qalan körpə heyvanlarda baş verir. Xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbləri arasında damazlıq malların qeyri-kafi qidalanması və ya maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olan keyfiyyətsiz yemdən istifadə, həm inəklərin, həm də onlardan alınan körpə heyvanların immunoloji reaktivliyinin azalması, stres faktorları, bunlara daxildir: yenidöğülmuşlərin düzgün və vaxtında yemləndirilməsi, ağız südünün

keyfiyyətsizliyi, həddindən artıq qidalanma və ya əksinə aclıq, qidalanma üsulunun pozulması və soyudulmuş ağız südünün verilməsi. Nəticədə, əsasən ağır zəhərli dispepsiyanın inkişafında əsas amil olan toksigen qrupun çürük mikroflorasının sürətlə çoxalması səbəbindən həzm sistemində disbioz üçün şərait yaranır. Xəstəliyin vurduğu zərər məhsuldarlığın qidalanma vəziyyətinin aşağı düşməsindən, zəif körpə heyvanların doğulmasından, kökəlmənin zəifləməsindən, böyümə və inkişafın zəifləməsindən, orqanizmin immun reaktivliyinin azalmasından, həssaslığın artmasından ibarətdir. invaziv və yoluxucu xəstəliklər, görünən nəticələr olmadan müalicəvi və profilaktik tədbirlərə çox vəsait sərf edilməsinə baxmayaraq. Qastrovet-forde preparatını Ultraseptol və Kobaktan preparatları ilə kombinasiyada istifadə edərək buzovlarda dispepsiya xəstəliyinin müalicəsi və qarşısının alınması üçün təklif etdiyimiz metodumuzu ixtisaslaşmış təsərrüfatlar şəraitində həyata keçirmək yüksək effektivdir.

Keywords: Calf, dyspepsia, enzymes, metabolism, toxicosis, dispensary examination

Açar sözlər: Buzov, dispepsiya, fermentlər, maddələr mübadiləsi, toksikoz, dispanserizasiya

Yenidoğulmuş körpələrin dispepsiyası maldarlara və baytar həkimlərinə məlum olan bir problemdir. Bir çox tədqiqatçıların məlumatlarına görə (B.B. Субботин, М.А. Сидоров, 2001; В.А. Мищенко, Н.А. Ярёмченко, 2002), xəstəlik zamanı körpələr arasında ölüm 30-50% çatır. Dispepsiya yeni doğulmuş körpə heyvanların şirdən və bağırsaqlarında həzm prosesinin, mədə-bağırsaq şöbəsinin motor-evakuasiya funksiyasının və autoimmün proseslərinin kəskin pozulması nəticəsində hipoxammaqlobulinemiya və maddələr mübadiləsinin pozulması, tədricən artan toksikoz və susuzlaşma, disbakterioz və intoksikasiya əlamətləri ilə özünü büruzə verən müxtəlif gedişli bir xəstəlikdir. (Nagahama, M.2011, Nguyen, T.D.2010, Nowell, V.J. 2012). 2024-2026 illərdə südçülük istiqamətli ixtisaslaşdırılmış heyvandarlıq təsərrüfatında 300 başdan çox Holştin-friz cinsindən olan inəklər arasında dispanserizasiya aparılmışdır.

Heyvanların yemləndirilmə və saxlanma şəraitini təhlil edərək belə qərara gəldik ki maddələr mübadiləsinin pozulmasının əsas səbəbləri ümumi və protein yemləmənin yüksək olması, mineral və vitaminlərin çatışmazlığı, heyvanların fizioloji vəziyyətindən asılı olaraq yem paylarının və şəkər – protein nisbətinin onlara uyğunsuzluğu olmuşdur. Yem payları əsas qida elementlərilə balanslaşdırılsa da onların strukturu heyvanların fizioloji vəziyyətinə və xüsusiyyətlərinə uyğun deyil. Belə hallarda tərkibində çox miqdarda qüvvəli yemlər az miqdarda otu olan yem paylarının strukturu fizioloji cəhətdən qeyri dəyərli olur və heyvanların köklük dərəcəsi onların yüksək səviyyədə yemləndirilməsindən xəbər verir. İnəklərin yem paylarında xüsusən də laktasiya mərhələsinin sonu və südünü qurutmuş dövrdə enerji və həzmə gedən proteinin, kalsiumun və fosforun çoxluğu D-vit və karotinin isə azlığı, müəyyən edilmişdir. Heyvanların belə yem paylarında saxlanması bir çox hallarda onların piylənməsinə səbəb olur. Məs buna görə də heyvanların əksəriyyətində maddələr mübadiləsi pozuntuları aşkar edilir.

Təsərrüfatda dispepsiya xəstəliyinin əsas səbəbləri boğaz inəklərdə qızılı (subklinik) gedən maddələr mübadiləsinin pozuntuları, bunun nəticəsi kimi aşağı rezistentli zəif buzovların doğulmasıdır. Ağırlaşdırıcı səbəblər kimi təsərrüfatda doğuş şöbələrin, və yeni doğulmuş körpələri üçün qızdırıcı lampalarla UB və İQ şua mənbələrlə təciz olunmuş buzovluqların olmamasıdır. Dispepsiyanın ilk əlaməti, bir qayda olaraq, müxtəlif ağırlıq dərəcəsində olan diareyadır. Belə hallarda bağırsaq biosenozunun pozulması

müşahidə olunur: stafilokokların, proteylərin və maya kimi göbələklərin sayının artması, bifidobakteriyaların və bağırsaqların normoflorasının başqa nümayəndələrinin populyasiyasının isə azalması müşahidə edilir.

Adətən təsərrüfatlarda dispepsiya ilə xəstə buzovların müalicəsi ana və yeni doğulmuş körpələrin saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması, xəstələrə isə antibiotiklər və digər antimikrobiyal preparatların istifadəsi ilə yekunlaşır. Lakin antibiotik və müxtəlif antibakterial preparatların uzunmüddətli və systemsiz istifadəsi onlara qarşı dözümlü bakteriyalar formasının yaranmasına səbəb olaraq onların təsirini zəiflədərək effektivini itirir. Məs buna görə də son zamanlar baytar mütəxəssisləri mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicə sxemlərinə probiotiklərin daxil edilməsini məsləhət görürlər. Bu qrup preparatların xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki onlar həzmetməni təzələdirərək geyri spesifik immuniteti stimullaşdırırlar. Heyvanların müxtəlif mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasında probiotiklərin effektivliyi bir çox təcrübələrdə təsdiq edilmişdir. Onların immunstimuledici, iltihabəlehi antidiarey və boyatırma xüsusiyyətləri təsdiq edilmişdir. Muasir dövrdə bu xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında təbii mədə şirəsi və fermentlər əsasında hazırlanmış preparatların istifadəsi baytarlıq təbabətində geniş yer almışlar. Bizdə maraq doğuran bu preparatlardan biridə fermentlər əsasında endoqen mənşəli (pepsin, ximozin) yem əlavəsi olan Gastrovet-forde olmuşdur. Heyvanlarda həzmetmə fermentlərinin fizioloji çatışmazlığını dolduraraq, mədə şirəsinin, ödəm və mədəaltı vəzin fermentlərinin ifrazını stimullaşdırır, antiseptik, qıvcırmaəlehi təsir edərək şərti-patoqen və çürüdücü mikrofloranın inkişafını dəf edir. İltihabəlehi və ödeməlehi təsir göstərir, xəstəlik nəticəsində pozulmuş həzmetmə və qanyaradıcı sistemin funksiyalarını bərpa edir. Sadə peptidlərin və azad amin turşularının əmələ gəlməsi hesabına ağız südünün, südün və yemlərin qida maddələrinin mənimsənilməsini artırır. Elmi-tədqiqat işinin əsas məqsədi heyvandarlıq təsərrüfatında dispepsiya ilə xəstə buzovların müalicəsində həzm fermentləri əsasında hazırlanmış gastrovet-forde preparatının effektivliyinin öyrənilməsi olmuşdur.

Təcrübə dövründə hər qrupda 5 (beş) baş olmaq şərti ilə iki qrupa bölünmüş on (10) baş xəstə buzovlar seçilmişdir. Bir qrupda (birinci) I qrupda sadə dispepsiya ilə iki baş xəstə buzovlar ikinci II qrupda isə üç baş sadə dispepsiya ilə xəstə buzovlar olmuşlar,

qalanları birinci qrupda üç baş ikinci qrupda isə iki baş toksiki dispepsiya ilə xəstə buzovlar qatılmışdır. Qruplara analog prinsipi ilə 1-3 günlük diri kütləsi 35-40 kq olan xəstə buzovlar seçilmişdir. Kliniki əlamətləri xəstəliyin gedişi və ağırlığından asılı olaraq müxtəlif olurdu. Birinci nəzarət qrupunun terapiyası bizim tərəfimizdən təklif etdiyimiz müalicə sxemi ilə aparılmışdır. İkinci qrupda isə təsərrüfatda aparılan müalicə sxemi tətbiq edilmişdir. Təcrübə dövründə bizim tərəfimizdən gündə iki dəfə (səhər-axşam) heyvanların kliniki müayinələri (temperatur, nəbz, tənəffüs) aparılaraq xüsusi jurnalda qeyd edilirdi. Təcrübə və nəzarət qrupunda olan heyvanlar eyni saxlanma şəraitində olmuşlar. Xəstə buzovların müalicəsi bizim tərəfimizdən individual şəkildə aparılırdı. Onların müayinəsi ümumi qəbul olunmuş sxemlə aparılaraq habitusun təyini, selikli qişaların, dəri örtüyünün, skeletin, dırnaq və dırnaq minasının, qaraciyərin və başqa orqanların vəziyyəti müəyyən edilirdi. Ürək vurularının və tənəffüsün 1 dəq sayı hesablanırdı. Ürək ritmləri, ürək tonlarının xarakteri, tənəffüsün tipi və ritmi müəyyən edilirdi. Bağırsaqların hərəkəti, nəcis ifrazının sayı, rəngi, qatılığı müəyyən edilirdi. Təcrübə heyvanlarında aparılan müalicənin təsiri altında maddələr mübadiləsində baş verən dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək məqsədilə onlardan üç dəfə (təcrübədən əvvəl, təcrübənin 5-ci və 7-cu günləri) qan alınaraq xəstəliyin müxtəlif pillələrində bizi maraqlandıran bəzi biokimyəvi göstəricilərin dinamikası öyrənilmişdir.

Təcrübə heyvanlarının yemləmə və saxlanması daima bizim tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılırdı.

Birinci qrupda olan hər bir xəstə buzova 2-3 saat, aqlıq dietasında saxlandıqdan sonra daxilə 5 gün müddətində yemləmədən 10-20 dəq əvvəl, daxilə gündə iki dəfə axşam-səhər 100 ml dozada yeni texnologiyalarla hazırlanmış gen mühəndisliyinin məhsulu olan gastrovet-forte adı ilə tanınan preparatı verilirdi. Bir müddətdən (0,2-05) saatdan sonra onlara hər 10 kq diri kütləyə 0,8-1,2 qr dozada gündə iki dəfə daxilə ultraseptol preparatı verilirdi. Bundan əlavə gündə bir dəfə üç gün müddətində xəstə buzovlara əzələ daxilə 1 ml-15mq/kq diri kütləyə dozada tərkibində sintetik antibiotik olan Kobaktan Sufloran adlı antimikrob preparatı yeridirdik.

İkinci qrup heyvanlara isə təsərrüfatda aparılan müalicə tətbiq edilmişdir 3 gün müddətində gündə bir dəfə əzələ daxilə 1 ml-15mq/kq diri kütləyə dozada antimikrob preparatı olan Sufloran və v/d 3 gün müddətində gündə bir dəfə xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq 80-100 ml dozada TRISOL preparatı təyin edilmişdir.

Birinci qrupda olan xəstə buzovların hamısı 5 gün müalicədən sonra sağalmışdılar.

İkinci qrup dispepsiya ilə xəstə heyvanlardan sadə dispepsiya ilə xəstələnənlər 3-4 gün müddətində demək olarki sağalmışdılar lakin onlardan toksiki dispepsiya ilə xəstə olan iki başda xəstəliyin əlamətləri görünürdü ona görə onlara əlavə olaraq iki-üç (2-3) gün müddətində təklif etdiyimiz müalicə aparıldı. Təcrübə dövründə aparılan bəzi biokimyəvi göstəricilərin dinamikası cədvəllərdə verilmişdir.

Cədvəl № 1.

Təcrübədən əvvəl buzovların qanında aparılan biokimyəvi müayinələrin nəticələri			
Göstəricilər	I qrup	II qrup	Sağlam
Ümumi zülal, qr%	5,26 \pm 1,12	6,84 \pm 0,94	9,12 \pm 1,16
Hemoglobin, qr%	12,84 \pm 2,12	14,6 \pm 1,64	14,86 \pm 1,16
Eritrosit, mln.mm ³	8,16 \pm 796	9,24 \pm 964	10,64 \pm 689
Leykosit, min.1mm ³	14,2 \pm 654	15,8 \pm 897	10,8 \pm 916
Şəkər, mq%	40,14 \pm 3,45	40,64 \pm 2,89	44,4 \pm 4,16
Kalsium, mq%	9,24 \pm 1,14	10,04 \pm 1,66	11,84 \pm 1,54
Fosfor, mq%	4,86 \pm 0,22	4,16 \pm 0,41	6,12 \pm 0,69
Maqnezium, mq%	1,84 \pm 0,12	1,08 \pm 0,09	2,12 \pm 0,14
Qələvi fosfotaza,	21,48 \pm 1,24	22,84 \pm 1,65	32,35 \pm 1,24
Qələvi ehtiyatı CO ₂ həcm%	41,6 \pm 1,46	40,24 \pm 2,46	48,14 \pm 2,64

Cədvəl № 2

Təcrübənin 5- ci günü buzovların qanında aparılan müayinələrin nəticələri			
Göstəricilər	I qrup	II qrup	Sağlam
HemoglobinÇ qr%	13,14 \pm 0,82	12,86 \pm 1,12	14,12 \pm 1,14
Ümumi zülal,qr%	6,24 \pm 0,24	6,14 \pm 0,84	9,94 \pm 0,48
Eritrositlər, 1mm ³	7,16 \pm 878	8,14 \pm 989	9,86 \pm 989
Leykositlər, 1 mm ³	14,26 \pm 987	14,96 \pm 789	10,64 \pm 876
Şəkər, mq%	41,18 \pm 2,24	42,34 \pm 2,46	44,28 \pm 2,14
Kalsium, mq%	9,66 \pm 0,24	10,44 \pm 0,46	13,84 \pm 0,64
Fosfor, mq%	4,78 \pm 0,12	4,84 \pm 0,16	6,82 \pm 0,18
Maqnezium, mq%	1,58 \pm 0,09	1,79 \pm 0,086	2,12 \pm 0,06
Qələvi fosfotaza,	17,24 \pm 1,64	20,64 \pm 0,86	22,12 \pm 1,64
Qələvi ehtiyatıCO ₂ həcm%	44,16 \pm 4,46	43,12 \pm 2,18	50,64 \pm 3,34

Təcrübənin 7- ci günündə buzovların qanında aparılan müayinələrin nəticələri

Göstəricilər	I qrup	II qrup	Sağlam
Hemoqlobin, qr%	12,24±0,42	13,86 ±0,64	14,12 ±0,24
Ümumi zülal, qr%	7,98 ±0,12	8,86±0,11	10,24 ±0,098
Eritrositlər, 1mm ³	7,98 ±997	8,46 ±627	9,86 ±958
Leykositlər, 1mm ³	11,12 ± 456	12,64 ±654	10,24±786
Şəkər, mq%	40,64 +2,12	41,34 ±2,34	45,46 ±1,98
Kalsium, mq%	10,64 ±0,26	10,86 ±0,24	13,84 ±0,32
Fosfor, mq%	3,86 ±0,12	4,16 ±0,12	5,16 ±0,14
Maqnezium, mq%	1,86 ±0,10	1,14±0,096	2,44±0,12
Qələvi fosfotaza.	16,24 ±089	18,68 ±0,96	20,12 ±0,65
Qələvi ehtiyatı,CO ₂ həcm%	44,86 ±1,24	46,14 ± 1,42	52,68 ±2,12

Nəticə

1. Müəyyən edilmişdir ki ixtisaslaşmış heyvandarlıq təsərrüfatında yenidə doğulmuş buzovlarda ən çox təsadüf edilən patolojiya dispepsiyadır.

2. Təsərrüfatda dispepsiya xəstəliyi körpə heyvanların 3-5-7 günlərində bürüzə verir. Xəstəliyin əlamətləri, iştahanın olmaması, əmmədən imtina, məzlumluq, sarımtıl-boz rəngə çalan ishal, tezləşmiş nəbz, tezləşmiş və çətinləşmiş tənəffüs, bədən temperaturunun normada və biraz da ondan aşağı olmasıdır. Xəstəlik təsərrüfatda iki- sadə və toksiki formada bürüzə verir. Ağır keçən formada xəstəlik əzələ titrəməsi, dəri hissiyatının azalması, süsüzluq, bədən temperaturunun aşağı düşməsi, ürək tonlarının zəif və boğuc olası bəzi hallarda birinci tonun haçalaşması, selikli qişaların solğun olması, anusun sfinktorunun zəifləməsi bunun nəticəsi kimi nəcis tez-tez ifraz olması ilə müşayiət olunur.

3. Xəstəlik zamanı qanın əsas biokimyəvi göstəricilərinin dinamikasında ciddi dəyişikliklər müəyyən edilir. Beləki qanın formalı elementlərinin sayı, hemoqlobin və keton cisimlərinin miqdarı artır, qələvi ehtiyatı və qlukozaın miqdarı isə azalır.

4. Təsərrüfatda xəstəliyin əsas səbəbləri boğaz inəklərdə qizli (subklinik) gedən maddələr mübadiləsinin pozuntuları, bunun nəticəsi kimi aşağı rezistentli zəif buzovların doğulmasıdır. Ağırlaşdırıcı səbəblər kimi təsərrüfatda doğuş şöbələrin, və yeni doğulmuş körpələri üçün qızdırıcı lampalarla UB və İQ şua mənbələri təciz olunmuş buzovluqların olmamasıdır.

5. Təsərrüfatda xəstə buzovların müalicəsində təklif edib apardığımız müalicə üsulu təsərrüfatda aparılan müalicə üsulu ilə müqayisədə daha yaxşı terapevtiki effekt verir.

References

1. Ganjajev İ.F., Aliyeva Sh.Sh., Guliyeva K.A., Intraosseous injection of medicinal substances in the treatment of gastro-intestinal diseases of newborn animals. Scientific works of ADAU No. 3, page 60. Ganja, 2015

2. Ganjajev İ.F., Aliyeva Sh.Sh. and other. Some functional-chemical properties of urine and acidic

blood capacity in healthy and sick calves with simple dyspepsia in the first 10 days of life ADAU all-republic scientific-practical conference 06-07 May Ganja 2015

3. İ.F. Ganjajev, R.O. Mamedov and other. Treatment of dyspepsia in calves. Ganja 1991. Conf of young scientists Azerbaijan Agricultural Institute. pp. 46-48

4. İ.F. Ganjajev, İ.T. Orlov Dependence of the safety of calves on the state of the mother's body Proceedings of Azerbaijan Agricultural Academy-1 – release for the 100th anniversary of Agabeyli. St138-140-2005 years

5. İ.F. Ganjajev Glucose-citrate complex in the treatment and prevention of diarrhea in buffaloes. Proceedings of the zoo department. Gəncə 1999

6. Gasanov M.A., Nasibov F.N., Ganjaev İ.F., Probiotic "Enzimsporin" in feeding replacement young animals of the Simmental breed in the Republic of Azerbaijan Current problems in the treatment and prevention of diseases of young animals November 2-4, 2022 Vitebsk Order of the State Sign of Honor. Veterinary Medical Academy

7. Zakharov P.G. Prevention and treatment of diseases of newborn calves / P.G. Zakharov, N.I. Petrov // St. Petersburg: Petrolaser, 2001. - 48 p.

8. Subbotin V.V. Prevention of gastrointestinal diseases of newborns with the symptom complex of diarrhea / V.V. Subbotin, M.A. Sidorov // Veterinary medicine, 2004. - No. 1. - P.3-7.

9. Antoine, J. M. Probiotics: beneficial factors of the defence system / J.M. Antoine // Proceedings of the Nutrition Society. – 2010. – № 69. – P. 429–433.

10. Annuk H. Antagonistic activity of Lactobacilli against urinary Escherichia coli / H. Annuk, I. Vainumae, K. Aimla et al. // Microb. Ecol. Health and Disease, 1999. - Vol. 11. - №2. - P. 117.

11. Blum, J. W. Nutritional physiology of neonatal calves / J. W. Blum // Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. – 2006. – Vol.90 – P. 2 – 3.

12. Nagahama, M. Clostridium perfringens Iota-Toxin b induces rapid cell necrosis / M. Nagahama, M. Umezaka, M. Oda, K. Kobayashi, S. Tone, T. Suda, K. Ishidoh, J. Sakuria // Infect. Immun. – 2011. – 79 – 11 – P. 4353 – 4360.